

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2024
Accepted: 24th April 2024
Online: 25th April 2024

KEYWORDS

Novel, youth, older generation, bestseller, self-worth, happiness, love.

**AXIOLOGICAL APPROACH TO MODERN LITERATURE
BASED ON THE WORK OF CHRISTINE STARK “THE HUNDS
OF LILITH”**

Isaeva Zera Tairovna

Lecturer at Fergana State University,

Shagiakhmedova Raikhana

4th year student at Fergana State University

Fergana, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069570>

ABSTRACT

This article examines the influence of modern book culture on humanity, as well as the value of modern literature, using the example of the Ukrainian-Irish novelist, Christina Stark.

**АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА
ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРИСТИНЫ СТАРК «ГОНЧИЕ ЛИЛИТ»**

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета,

Шагиахмедова Райхана

Студентка 4 курса Ферганского государственного университета

г.Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069570>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2024
Accepted: 24th April 2024
Online: 25th April 2024

KEYWORDS

Роман, молодежь, старшее поколение, бестселлер, самооценność, счастье, любовь.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются вопросы влияния современной книжной культуры на человечество, а также то, какую ценность несет в себе литература современности на примере украинско-ирландской писательницы романов, Кристины Старк.

Несмотря на то, что 21 век является одним из самых прогрессивных в области робототехники, технологии, он еще и назван одним из самых сложных и противоречивых в области культуры и искусства. Искусство, в частности, современное, вызывает широкий общественный резонанс и мнения на этот счет сильно расходятся. Молодежь поддерживает новые взгляды, открыта ко всему неординарному и непонятому взрослому поколению. Старшее же поколение, напротив, придерживается уже устоявшихся взглядов, ярые консерваторы, любители всего классического.

За свою недолгую, но весьма яркую жизнь, Кристина Старк подарила нам около 6 законченных романов, среди 2 из которых стали бесспорными бестселлерами. Ее романы весьма неординарны и цепляют читателя остротой и многогранностью

сюжета. Если у других писателей все легко и просто, вы знаете, что будет в самом конце, какой модели поведения ожидать от главных и второстепенных героев, то Кристина Старк, словно автор детективов, разрушит все существующие убеждения о любовных романах и романах-фэнтези. Начав роман со спокойного повествования, она приведет вас к итогу. Но готовьтесь к тому, что итог ожидает быть ложным, так как в конце все события закрутятся и интрига вас не покинет даже после того, как вы попрощаетесь с романом. В этом и есть особенность стиля текста Кристины Старк. Она нарушает все каноны, забывает о динамичности и связности сюжетных линий. В случае Кристины именно это стало ее преимуществом.

В качестве примера мной была выбрана книга «Гончие Лилит», которая не всеми критиками и экспертами была принята доброжелательно. Вот, какую аннотацию автор дает своему роману:

«Однажды в дублинском кафе, где работает Скай Полански, появляется загадочная незнакомка по имени Лилит, которая предлагает Скай работу секретарем в своей клинике в Бостоне. Скай не из тех, кто готов к переменам, но, устав от неудач в личной жизни, она соглашается. Вскоре выясняется, что под прикрытием клиники скрывается весьма изощренный бизнес, который способен дать все: красивую жизнь, роскошь и адреналин. Но праздник длится недолго: дьявол уже приготовил для Скай свои страшные дары.»¹

Чем книга отпугивает старшее поколение?

Во-первых, своей резкостью и откровенностью. В книге незаметно и аккуратно поднята проблема так называемых «легких» денег. В наше время люди так сильно хотят основаться в мире материальном, что порой забывают о стороне духовной. На примере главной героини, Скай Полански, мы видим, что неудачи и нищета толкают на безрассудства. Ведь у нее хватило смелости оставить родной город, Дублин, бросить работу в заведении «Голова турка» и уехать вместе с мало знакомой женщиной по имени Лилит в Бостон на работу под ее начальством. Стоит признать, что решила она не сразу. Последней каплей стало предательство парня, Терри. Покинув в спешке Дублин, она начинает новую жизнь в Бостоне.

Во-вторых, книга написана в духе европейского менталитета, что не присуще в нашем обществе. Такая манера предполагает свободу действий практически во всем. Люди в возрасте находят это слишком откровенным, но молодежь на примере героев может извлечь для себя много жизненных уроков. На примере главной героини, Скай, мы точно будем знать, каких спутников в жизни нам стоит избегать, какого поведения нам стоит бояться. В качестве примера приведем Терри. Хороший, спокойный и на первый взгляд стабильный молодой человек. Скай влюблена в него. Но стоит взглянуть глубже и мы увидим, что он не вступает в отношения с верной и доброй Скай по причине своих травм, полученных в прошлых отношениях. Автор посредством подруги Скай, Кетти, объясняет, что человек, если любит, бывает весьма изобретательным. Так оно и есть. Автор подняла тему самооценности, что очень

¹ К. Старк. Гончие Лилит, 2016

актуально в наше время. Ведь истинная любовь начинается с любви к себе. Но не стоит путать это с эгоизмом. Грань тонкая, но довольно ощутимая.

Возможно, именно это и пугает старших, которые привыкли к спокойным, размеренным и динамичным сюжетам.

Но какие ценности есть в данной книге? Чему учит роман?

Как нам всем известно, книга, в особенности роман, не может быть без всякого смысла. Взрослое поколение употребило бы слово «мораль». «Гончие Лилит» не является исключением.

Роман учит не делать поспешных выводов о людях, учит быть осмотрительным и не забывать, что мир меняется, а значит меняется и общество, меняются взгляды на жизнь и ценности. Главный герой, Боунс Оушен, кого Лилит представила в плохом свете, оказался лучше всех, кого знала Скай. Лилит сумела продумать каждый шаг, спланировала все, чтобы показать Боунса с наихудшей стороны. Она рассказала Скай о том, что он одержим дьяволами и даже убил человека. Он был музыкантом и, как утверждала Лилит, связи и влияние в обществе замяли это дело. Ведь именно такой ход событий был выгодным для нее. Скай, которая повелась на все уловки этой женщины, отказалась от самой большой любви в ее жизни и почти распрощалась с этой жизнью.

«Даже соль выглядит, как сахар». Именно такой вывод можно сделать о рассматриваемом романе. Благодаря автору я научилась не делать поспешных выводов о людях, научилась не «судить по одежке».² Ведь даже тот, кого осуждает общество, может быть лучше и добрее всех. Книга затрагивает самые актуальные темы, поднимает жизненно важные вопросы конкретно нашего времени. Но самое главное, она учит любить. Любить, несмотря на все препятствия и проблемы. Любить, несмотря на мнение окружающих. Любить даже того, кого любить нельзя, с кем не суждено. Любить и становиться лучше ради тех, кого любишь. Деньги, карьера, материальный мир важен в наше время, но они не заменят нам простого семейного счастья. Скай, которая изначально повелась на роскошную жизнь, нашла свое счастье в Оушене и в создании семьи с ним. Оушен, для кого карьера и одиночество были дороже всего на свете, обрел свой дом в той, кто увидела его свет, кто услышала его и приняла.

References:

1. К. Старк. Гончие Лилит, 2016
2. Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. 203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2.
3. Исаева, З. ., & Мадаминова, Д. . (2024). ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ ДЭНИЕЛА КИЗА «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА». *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 174–179.

² К. Старк. Гончие Лилит, 2016